

RAFF.JL - UM PACOTE JULIA PARA DETERMINAÇÃO DE FUNÇÕES DE AJUSTE

EMERSON VITOR CASTELANI

Seja $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ uma função cuja descrição não está disponível. Suponha que o conjunto $S = \{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_m, y_m)\}$ está disponível e que y_i denota uma aproximação para $f(x_i)$. Obter uma função de ajuste, significa dizer que vamos estabelecer um modelo $\phi(x)$, cuja forma geral é dada a priore, e que

$$\phi(x) \approx f(x).$$

Na presente palestra iremos apresentar um pacote computacional chamado RAFF.jl que permite obter funções de ajuste livre da influência de *outliers*.

Email address: evcastelani@uem.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ